

TERGOV SUDYASI INSTITUTINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

Sadoqat Xolmatova Salimjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

e-mail: sadoqatxolmatova8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tergov sudyasi instituti tushunchasi va mohiyati, ushbu institutni joriy etish zaruriyati, tergov sudyasi maqomini belgilash muammolari yoritib berilgan. Shuningdek, ishni sudga qadar yuritish bosqichida sud nazoratini amalga oshirish tamoyilidan kelib chiqib tergov sudyasining maqomini belgilash masalalariga to'xtalib o'tilgan. Jinoyat protsessining xolisligi va adolatliligini oshirish maqsadida tergov sudyasi institutini O'zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual qonunchiligiga joriy etish taklif qilingan.

Kalit so'zlar: jinoyat protsessi, tergov sudyasi, taraflarning tortishuvi, huquqiy maqom, sud nazorati, protsessual maqom, protsessual vakolat, sud nazorati.

Аннотация: в статье исследуется понятие и сущность института следственных судей в уголовномсудопроизводстве. Так же необходимость введения этого института, проблемы установления статуса следственного судьи. Затронуты также вопросы установления статуса следственного судьи исходя из принципа осуществления судебного контроля на этапе досудебного производства по делу. В целях повышения объективности и справедливости уголовного процесса предложено ввести институт следственного судьи в уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан.

Ключевые слова: институт следственных судей, следственный судья, уголовный процесс, следственный судья, правовой статус, судебный контроль, процессуальный статус, процессуальная компетенция.

Annotation: The article discusses the issue of reviving the institution of investigating judges in criminal proceedings. Various points of view on the admissibility of the introduction of this institution, the features of its legal regulation are analyzed. It is concluded that it is necessary to include investigating judges in the modern criminal process in order to increase the objectivity and fairness of criminal proceedings.

Key words: Investigating judge, legal regulation, preliminary investigation, criminal proceedings, judicial control.

Kirish. Yangi O‘zbekistonda odil sudlov sohasida “Inson qadri uchun” g‘oyasi asosida chinakam adolatli sud tizimini shakllantirish hamda uning faoliyatini xalq manfaati va inson qadr-qimmatini samarali himoya qilishga yo‘naltirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda BMTga a‘zo barcha davlatlar tomonidan himoyachi huquqlarini kengaytirish, advokatura institutini yana-da kuchaytirish borasida ko‘plab sa‘y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Ishni sudga qadar yuritish va sud jarayonlarida himoyachi huquqlarining amalga oshirilishi uchun shart-sharoitlarning yaratilishi inson huquqlari va qonuniy manfaatlarining ishonchli himoyasiga xizmat qiladi. Shu sababli «O‘zbekiston — 2030» strategiyasida belgilangan ustuvor yo‘nalishlardan biri qonun ustuvorligini ta‘minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etishga qaratildi. Ushbu vazifalar doirasida tezkor-qidiruv va tergov harakatlariga sanksiya berish masalasini alohida sudyalari — tergov sudyalari tomonidan ko‘rib chiqish tartibini joriy etish vazifasi belgilandi.

Bugungi kunda tergov sudyasi instituti dunyoning ko‘plab davlatlarida faoliyat olib bormoqda. Xususan, Italiya, Buyuk Britaniya, Belgiya, Gretsiya, Iroq, Ispaniya, Niderlandiya va Xorvatiya davlatlarida, ayniqsa Fransiyada o‘z faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirib kelmoqda hamda bir qator MDH davlatlarida ham tergov sudyasi instituti jadallik bilan joriy etilgan. Xorijiy mamlakatlarda 2002 yilda Litvada, 2003 yilda Moldaviya va Estoniyada, 2005 yilda Latviyada, 2013 yilda Ukrainada, 2015 yilda esa Qozog‘iston, Gruziya va Qirg‘izistonda ushbu institut joriy etilgan.

Material va metodlar.

Mazkur ilmiy maqoladagi mavzuni tadqiq qilishda qonunchilik normalari va huquqshunos olimlar G‘.Abdumajidov, Z.F.Inog‘omjonova, B.X.Po‘latov, F.M.Muxitdinov, D.M.Mirazov, G.Z.To‘laganova, S.M.Raxmonova, U.A.Tuxtasheva, O.M.Madaliyev, S.M.Mamadiyev, M.Utepbergenov, G‘.Shodiyev va boshqalarning ilmiy ishlarida ilmiy-nazariy qarashlaridan foydalanildi hamda analiz va sintez, induksiya va deduksiya kabi tadqiqot usullari qo‘llandi.

Tadqiqot natijalari.

Ko‘pgina zamonaviy tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, sudyaning ayblov tomondan to‘plangan dalillarni baholashga kirishishi jinoyat ishini ko‘rib chiqish va hal qilishda xolisligiga shubha tug‘diruvchi jiddiy tahdid bo‘lib, gumon qilinuvchi,

ayblanuvchini qamoqqa olish asoslarini belgilagan sudya uning aybliligi masalasini hal qilishi mumkin emas.

Sudning protsessning boshlang'ich bosqichidagi har qanday xulosasi u yoki bu tarzda ayblilik masalasiga borib taqaladi, bu masalani hal qilarkan, sudya qonunda berilgan ko'rsatmadan qat'iy nazar, jinoiy ta'qibga daxldor bo'lib qoladi [1].

Sud nazoratini amalga oshirish jarayonidagi, sudyaning har qanday xulosasi sudyaning xolisligiga qandaydir darajada ta'sir qilishini inkor etib bo'lmaydi.

Sud nazoratini amalga oshirgan sudyaning ishni mazmunan ko'rishda qatnashishi masalasi ham munozarali.

Ma'lumki, amaldagi JPKga muvofiq, sudyaning ishni sudga qadar yuritish uchun mas'ul organlarning iltimosnomalarni ko'rib chiqishi ishni mazmunan ko'rishiga monelik qilmaydi.

Rossiya Federatsiyasining sud nazoratini joriy qilish bo'yicha tajribasidan aynan tashkiliy masala ya'ni sudyalarning sonining cheklanganligi JPKdagi mazkur tartibga o'z ta'sirini o'tkazganligini ko'rish mumkin. Ya'ni, tergov sudyasini joriy qilish zarurati e'tirof etilsada, obyektiv sharoit va imkoniyatlardan kelib chiqib shunday yechim topilgan.

Ushbu masaladagi noaniqlik, sud nazoratining maxsus subyektini umumiyurisdiksiya sudlaridan uzoqlashtirish zaruriyatini, uning vakolatlari va prokuror, dastlabki tergov organlari va surishtiruvning faoliyat doirasiga aralashish chegaralarini ilmiy asoslantirishning dolzarbligini oshiradi [2].

Faqatgina, ishni mazmunan ko'rish va hal qilish majburiyatidan ozod etilgan sudyagina sud nazoratini xolis amalga oshirishi mumkin. Qozog'iston Respublikasi 54-moddasi 3-qismiga muvofiq, tergov sudyasi – tegishli birinchi instansiya sudining raisi tomonidan tayinlanadigan, sudga qadar tergovga jalb qilingan shaxslarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlari ta'minlanishi ustidan sud nazoratini amalga oshirishga vakolatli sudyadir.

Xalqaro ekspertlar ham ishni sudga qadar yuritish ustidan sud nazoratini kengaytirish, shuningdek ishni mazmunan ko'rishni ishga sudga qadar yuritish bosqichida sud tomonidan hal qilinadigan masalalarni ajratish, ishni sudga qadar yuritish bosqichida inson huquqlarini ta'minlash bo'yicha sudlar tizimi yaratilishini talab qilishini qayd qilganlar [3].

Yuqoridagilarga asosan tergov sudyasini –ishni sudga qadar yuritish bosqichida, ishni sudga qadar yuritish uchun mas'ul organlarning iltimosnomalari va manfaatdor shaxslarning shikoyatlarini ko'rib chiqish va hal qilish orqali shaxslarning huquq va

erkinliklari, qonuniy manfaatlari ta'minlanishi ustidan sud nazoratini amalga oshirishga vakolatli sudya sifatida ta'riflashimiz mumkin.

Sud nazorati doirasining samaradorligi yurisdiksiyaviy nazoratni amalga oshirishga ixtisoslashgan jinoyat protsessual faoliyatning mustaqil subyekti- tergov sudyasining jinoyat protsessidagi ishtirokini taqozo etadi.

Sud nazoratini tergov sudyasi tomonidan amalga oshirilishi, ishni sudga qadar yuritishda haqiqiy tortishuv muhitini yaratadi, sababi, himoyachining iltimosnomasini endi jinoiy ta'qib va ishni hal qilish funksiyasini bir vaqtda bajaruvchi ishni sudga qadar organlar hal qilmaydi, kuchlar muvozanati yaratiladi. Bu o'z navbatida, jinoyat protsessida himoyachining mavqei oshishiga, uni isbotlash jarayonida qatnashish huquqini real ta'minlashga xizmat qiladi. Sababi, dalillarni topish va mustahkamlash yuzasidan asosli iltimosnomasi rad qilingan hollarda, tergov sudyasi unga mazkur huquqidan foydalanish imkonini kafolatlaydi, shu bilan birga uning keyinchalik ishni mazmunan ko'rish majburiyatidan xalos etilishi uning ichki mustaqilligini ta'minlaydi ya'ni qabul qilgan qaroriga kelgusida bog'lanib qolishini oldini oladi.

Shunday qilib, ishni sudga qadar yuritishda bir tomondan taraflar tortishuvi prinsipi kiritilsa, ikkinchi tomondan dalillarning haqqoniyligi kiritiladi, bular birgalikda birinchi instansiya sudida taraflar o'rtasidagi ehtimoliy nizolarni bartaraf etilishini ta'minlaydi.

Tergov sudyasi ishni sudga qadar yuritish jarayonida kelib chiqadigan masalalar yuzasidan xolis va mustaqil xakam bo'lishi mumkin, chunki keyingi sud instansiyalarida odil sudlovlarni amalga oshirishdan chetlatilgan [4]. JPKning 377-moddasi jinoyat ishi tamomlangandan keyin undagi materiallar bilan tanishib chiqqandan so'ng qo'shimcha tergov harakatlari o'tkazish haqida iltimosnoma berish huquqini kafolatlasada, 99% hollarda tergovchi tomonidan iltimosnoma asossiz rad qilinadi. Binobarin, dastlabki tergov davomida, himoyachining deyarli barcha iltimosnomalarini qanoatlantirilmadan qoladi, himoyalalanuvchining foydasiga vajlarga yetarli e'tibor qaratilmaydi, himoya huquqi rasmiyatchilik bilan amalga oshiriladi.

Ya'ni, tergov sudyasi dalillarni bir yoqlama to'plash amaliyotiga barham beradi, dalillar tortishuv muhitida to'plansa ularning haqqoniyligi va ishonchligi ta'minlanadi, haqiqatni aniqlashga xizmat qiladi.

“Sud nazoratini amalga oshirish uchun shuncha sudyani qayerdan olish mumkin” kabi e'tirozlar dastlabki tergov ustidan sud nazoratidan voz kechish uchun asos bo'lishi mumkin emas [5].

Tergov sudyasi institutining joriy qilinishi, nafaqat konstitutsiyaviy huquqlarni cheklovchi tergov harakatlari, balki dalillarni to'plashning jarayonida protsessual qonun normalariga to'liq rioya qilinishi ustidan samarali sud nazoratini o'rnatish imkonini beribgina qolmasdan, surishtiruv va tergov jarayonida o'z yechimini topmayotgan muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Adilov S.A. tergov sudyasining vakolatlaridan kelib chiqib faoliyatining quyidagi yo'nalishlarni ajratgan:

1) ishni sudga qadar yuritish uchun mas'ul organlarning qarorlariga sud ruxsatini berish yo'li bilan ishni sudga qadar yuritish ishtirokchilarining konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya qilinishi va himoya qilinishini ta'minlovchi;

2) ayrim tergov harakatlariga ruxsat berish yo'li bilan jiniy ta'qib funksiyasini lozim darajada amalga oshirilishini ta'minlovchi;

3) ishni sudga qadar yuritish jarayonining zarur harakati va ishtirokchilarining o'zini zarur darajada tutishini ta'minlovchi;

4) tergov sudyasining ish holatlarini har tomonlama, to'liq va xolisona o'rganilishi prinsipi amalga oshirilishini ta'minlash, unga taqdim qilingan materiallar maqbul yoki nomaqbul ekanligini haqida ichki ishonchini shakllantirishga qaratilgan qaratilgan boshqa vakolatlari .

Tergov sudyasi nafaqat konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarni cheklovchi tergov va protsessual harakatlarga ruxsat berish masalasi(yurisdiksiyaviy nazorat), balki ish bo'yicha haqiqatni aniqlash, protsess ishtirokchilarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish kabi bir qator funksiyalarni bajarishi mumkin. [6]. Bular jumlasiga:

ishni sudga qadar yuritish uchun mas'ul organlar mansabdor shaxslarining qarorlari va harakatlariga nisbatan shikoyatlarni ko'rib chiqish;

prokurorning iltimosnomasiga asosan protsessual majburiyatlarini bajarmagan protsess ishtirokchilariga nisbatan jarima solish masalasini hal qilish;

JPKning 84-moddasiga asosan tugatilgan jinoyat ishlari bo'yicha, olib qo'yilgan mol-mulk va ashyoviy dalillar masalasini hal qilish;

himoyachining o'z vazifalarini bajarishiga to'sqinlik qilinganligi yuzasidan shikoyatlarni ko'rib chiqib, taraflar tengligi prinsipini ta'minlash;

obyektiv sabablarga ishni mazmunan ko'rish jarayonida qatnasha olmaydigan guvoh va jabrlanuvchilarning ko'rsatuvlarini deponentlash;

Biroq, mazkur vakolatlar tergov sudyasining isbotlash va ishni hal qilish jarayonida bevosita qatnashishini anglatmasdan, faqatgina taraflar o'z funksiyalarini to'liq va qonuniy bajarishlarini ta'minlashga qaratilgan.

Ma'lumki, himoyachi jinoyat ishi bo'yicha dalillarni to'plash va taqdim etishga haqli bo'lsada, dalillarni to'plash bo'yicha uning vakolatlari cheklangan va ishni sudga qadar yuritish uchun mas'ul organlardan farqli ravishda davlatning majburlov kuchi bilan ta'minlanmagan. Mazkur holat taraflarning tengligi prinsipini amalda ishlashiga to'sqinlik qiladi.

Masalan, advokatning ekspertiza tayinlash yoki haqiqatni aniqlashga qaratilgan boshqa asosli iltimosnomalari surishtiruvchi, tergovchi, prokuror tomonidan asossiz rad qilingan hollarda, mazkur masala sud nazoratining predmeti bo'lishi mumkin.

Sud nazoratini Qozog'iston Respublikasi sud amaliyotida amalda qo'llash natijalariga ko'ra nazorat doirasini yana-da kengaytirish, ya'ni, advokatlarning har qanday iltimosnoma bilan tergovchiga murojaat qilish mexanizmiga chek qo'yib, mazkur iltimosnomalarni tergov sudyasi tomonidan ko'rib chiqilishi amaliyotini joriy qilish taklif qilinmoqda [7].

Mazkur taklif taraflarning tengligi va o'zaro tortishuv prinsipini ta'minlashga qaratilganligi bilan ham muhim.

Tergov sudyasiga ham dastlabki tergovga rahbarlik qilish ham uni nazorat qilish funksiyasini berilishi, sud nazoratining maqsadini amalga oshirishga to'sqinlik qiladi.

Shu sababli tergov sudyasiga, jinoyat-protsessual faoliyatning mustaqil subyekt sifatida amalga oshirilishi ishni sudga qadar yuritishda shaxsning konstitutsion huquqlarini buzilishi ehtimoli bilan bog'liq nizoli holatlar bilan bog'liq yurisdiksiyaviy xarakterdagi vakolatlar berilishi kerak [8].

Xulosa.

Birinchidan, xorijiy tajribaga tayangan holda, aytish joizki, tergov sudyasi institutining milliy qonunchilikda joriy qilinishi shaxs konstitutsiyaviy huquqlarni cheklovchi tergov harakatlari va tezkor-qidiruv tadbirlarining o'tkazilishida protsessual qonun normalariga to'liq rioya qilinishi ustidan samarali sud nazoratini o'rnatish isbotlash jarayoni sifatini oshirish bilan birgalikda dalillar to'plashda taraflarning teng huquqliligini ta'minlash, ko'rsatuvlarni deponentlash kabi ishni sudga qadar yuritish bosqichida o'z yechimini topmayotgan muammolarni hal qilishga ham xizmat qiladi. Mazkur sud nazoratini funksiyasini mustaqil protsessual subyekt - tergov sudyasi tomonidan amalga oshirilishi taklif qilinadi.

Ikkinchidan, ishni sudga qadar yuritishda sud nazorati funksiyasini ishni mazmunan ko'rish majburiyatidan ozod etilgan tergov sudyasi amalga oshirishi

maqsadga muvofiq bo'lib, mazkur institutning to'laqonli samaradorligi va xolisligini ta'minlashini hisobga olib, JPKning 76-moddasida ishni sudga qadar yuritishda sud nazoratini amalga oshirganligi fakti, birinchi instansiya sudida ushbu sudyani rad qilish uchun asos sifatida belgilanishi zarur.

References:

1. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. СПб. 2000.-С. 52
2. Муратова Н. Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики. Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2004.
3. Предложения по концепции совершенствования системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан https://www.unodc.org/documents/centralasia//2018/UNODC_Criminal_justice_reforms_in_Uzbekistan_Apr_2018_EN.pdf
4. Адиллов С.А. Правовое положение следственного судьи в уголовном процессе Республики Казахстан. Дисс..на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М. 2018
5. Калинина Н.С. Правовые и организационные основы реализации судебной власти в Российской Федерации. Автореф. дис...к.ю.н., М., 2014.
6. Мўминов Б.А. Жиноят ишларини судга кадар юритиш устидан суд назорати. Юр.ф.доктори ... диссер. Тошкент. 2020. Б. 249
7. Ахмеджанов Ф.Р., О мерах по расширению пределов судебного контроля в досудебном производстве// Вестник Института законодательства РК. 2017. №2.
8. Ковтун Н.Н. О понятии и содержании термина «судебный следователь» (следственный судья) //Российский судья. – 2010. – № 5.